

**Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан**

**Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова**

**«ГЕОГРАФИЯ, ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТУРИЗМ
КОНТЕКСТІНДЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ»
II халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы**

материалдарының ЖИНАҒЫ

30 қараша 2022 ж.

СБОРНИК

**материалов II Международной научно – практической
конференции
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ
ГЕОГРАФИИ,ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ,ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА»**

30 ноября 2022 г.

Ақтөбе, 2022

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТЕОЭЛЕМЕНТОВ ПРИСОЛЕПЫЛЕВЫХ БУРЯХ НА ОСУШЕННОМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

¹Тлеумуратова Б.С., ¹Уразымбетова Э.П., ²Султашов Р.Г.

¹Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Республика Узбекистан, г. Нукус

²Гидрометеорологическое управление Республики Каракалпакстан, Республика Узбекистан, г. Нукус

Аннотация. С целью выявления метеорологических закономерностей протекания солепылевых бурь на осушенном дне Аральского моря проведен статистический анализ трехсуточной динамики метеоэлементов (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость ветра). Для многолетних данных указанных метеоэлементов получены функции распределения разниц этих показателей до и после солепылевой бури. Определены также осредненные за 3 суток многолетние показатели метеоэлементов.

Ключевые слова: Аральское море, солепылевая буря, метеоэлементы, температура воздуха, атмосферное давление, влажность воздуха, скорость ветра, функция распределения.

Введение. Исследователями Аральского кризиса самым социально-экологически опасным его последствием признан ветровой вынос солей с осушенного дна на прилегающие территории ввиду его доказанного влияния на здоровье населения [4], биоценоз, климат, и засоление почв [1]. Огромные пространственные (до 150 тысяч квадратных километров в случае бури 19-20 мая 2018г.) и количественные масштабы [3] этого процесса усугубляют его негативную значимость.

Особо актуальным аспектом выноса солей с осушенного дна Аральского моря остается прогнозирование солепылевых бурь, поскольку основная масса солей (около 83%) выносится во время пылевых бурь различной интенсивности [2]. В то же время этот аспект остается малоизученным, о чем в частности свидетельствует отсутствие МЧС-предупреждения о буре 26-27 мая 2018г. (Рис.1). В результате на всей территории Южного Приаралья наблюдались повреждения всходов сельскохозяйственных культур, болезни и падеж скота.

Атмосферные процессы в штормовых условиях чрезвычайно сложны и носят системный характер: малейшее изменение одной метеорологической характеристики незамедлительно вызывает изменение остальных. Поэтому в целях краткосрочного прогнозирования необходимы системный и факторный

анализы динамики метеохарактеристик (атмосферное давление, температура и влажность воздуха, скорость ветра и др.).

Рисунок 1. Синтезированный снимок солепылевой бури 26-27.05.2018 (ИСЗ NOAA-18)

Уникальность ветрового солепереноса с осушенного дна Аральского моря и отличие солепылевых бурь в данном регионе от пылевых бурь в других районах земного шара определяют малоизученность этого явления. Для возникновения солепереноса кроме обычных штормовых, необходимыми условиями являются достаточная сухость подстилающей поверхности, малая относительная влажность воздуха и конечно, соленакопление на осушенном дне. Эти условия наиболее характерны для апреля – июня, и в меньшей степени для сентября – октября, когда создаются благоприятные условия для соленакопления: чередование осадков и солнечных дней, что как известно, интенсифицирует капиллярный подъем солей из грунтовых вод к поверхности.

В данной работе суточная динамика указанных 4 метеоэлементов рассматривается по отдельности, как первый этап необходимых исследований для прогнозирования солепылевых бурь. Вычисляется разница стандартных данных метеостанций за сутки до пылевой бури и во время нее, затем определяется ряд распределения этих разниц. Такая же процедура выполняется для апостериорных метеоусловий. С целью выявления характерных значений метеоэлементов во время пылевой бури вычисляется

также их функция распределения. Кроме того, вычисляется средняя 3-х суточная динамика метеоэлементов.

Основной целью данного исследования является статистический анализ априорных метеоусловий, предшествующих возникновению штормовых ветров на территории осушенного дна Арала. Кроме того, анализируются апостериорные метеоусловия на наличие осадков непосредственно после солепылевых бурь, создающих особо опасные последствия для наземных растений (Рис.2).

Рисунок 2. Поврежденные растения после солепылевой бури в мае 2018г. на расстоянии 400 км от очага выноса солей

Условия и методы исследования. В работе использованы методы статистического и синоптического анализа, метод аналогий, многолетние данные стандартных метеорологических измерений приаральских метеостанций, синоптические карты и снимки с ИСЗ.

Результаты и обсуждение. В табл.1. представлены функции распределения разницы стандартных данных метеостанции (МС) за сутки до пылевой бури, во время нее и сутками позднее.

Таблица 1. Функции распределения ($F(x)$) метеоэлементов до и после пылевой бури

Метеэлементы	До	После
Атмосферное давление	$F(x) = -0,17x^3 + 1,29x^2 - 2,86x + 1,92$ $M(x) = 0,92$	$F(x) = -0,14x^3 + 0,92x^2 - 1,69x + 1,08$ $M(x) = -4,9$
Температура воздуха	$F(x) = 0,03x^3 - 0,17x^2 + 0,22x + 0,25$ $M(x) = 2$	$F(x) = 0,03x^3 - 0,25x^2 + 0,64x - 0,17$ $M(x) = 4,96$
Влажность воздуха	$F(x) = -0,17x^3 + 1,21x^2 - 2,46x + 1,5$ $M(x) = -5,42$	$F(x) = 0,11x^3 - 0,83x^2 + 1,72x - 0,58$ $M(x) = -2$

Скорость ветра	$F(x) = -0,03x^3 + 0,33x^2 - 1,06x + 1,08$ $M(x) = -5,04$	$F(x) = -0,14x^3 + 1,17x^2 - 2,94x + 2,33$ $M(x) = 5$
-------------------	---	---

Выявлено, что изменения метеоэлементов за сутки до пылевой бури, во время нее и сутками позднее происходят по нормальному закону. Наиболее характерные значения (математическое ожидание $M(x)$) также указаны в табл.1. По результатам можно сделать важный для корректного построения прогнозов пылевых бурь вывод, что с достоверностью 74% изменения метеоусловий за сутки до солепылевой бури следующие:

- падение атмосферного давления на 0,92 гПа;
- рост температуры на 2°C;
- падение относительной влажности воздуха на 5,42 %;
- снижение скорости ветра на 5,04 м/с;

Апостериорные метеоусловия чрезвычайно важны для оценки последствий пылевой бури: они характеризуют дальность распространения солевых частиц, время очищения атмосферы, в случае осадков возможность повреждения наземной растительности и разового засоления почв. Наиболее вероятные значения метеоэлементов после солепылевой бури:

- повышение атмосферного давления на 4,9 гПа;
- снижение температуры на 5°C;
- повышение относительной влажности воздуха на 2 %;
- повышение скорости ветра на 5 м/с;

На рисунке 3 представлена многолетняя динамика средних 3-х суточных показателей метеоэлементов.

Рисунок 3. Средняя 3-х суточная динамика метеоэлементов до, во время и после пылевой бури

Рисунок демонстрирует, что средняя за трое суток температура воздуха колеблется в диапазоне 10-30°C, влажность воздуха – от 30 до 65%. Относительно стабильна многолетняя средняя атмосферного давления и скорости ветра. На рис.3 четко отражено резкое падение атмосферного

давления, соответствующее случаю мощнейшей за всю историю Аральского кризиса солепылевой бури 2018 года (рис.1), вызванной сочетанием холодного вторжения и периферией циклона, проходившего на территории России и Казахстана. Достаточно сказать, что скорость ветра на осушенном дне Аральского моря достигала 100 км/ч. На графике это не отражено, поскольку скорость ветра во время бури компенсирована штилем до и после бури.

Список использованной литературы:

1. Арушанов М.Л., Тлеумуратова Б.С. Динамика экологических процессов Южного Приаралья /Гамбург: Palmarium. – 2012. – 183 с.
2. Семенов О.Е., Шапов А.П., Галаева О.С., Идрисова В.П. Ветровой вынос и песчано-солевые выпадения с осушенной части дна Аральского моря // Аридные экосистемы.– 2006.– Т. XII. – 29. – С. 47–58.
3. Тлеумуратова Б.С. Математическое моделирование влияния трансформаций экосистемы Южного Приаралья на почвенно-климатические условия. Дисс. ... д-ра физ.-мат. наук. – Ташкент, 2018. –209 с.
4. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М., Кудайбергенова У.К. Исследование связи между загрязнением атмосферы и ростом заболеваемости в Южном Приаралье //Вестник ККО АН РУ. – 2014.– №3.– С.45 – 49.

УДК 504.06

ГАЖ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІНЕ ТАУ-КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ

Төлеухан А. Қ., 2-курс магистранты

Жунусова М. А., магистр

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, ҚР, Алматы қ.

Аннотация. Бұл жұмыс Шығыс Қазақстан облысының негізгі экологиялық проблемаларын ГАЖ технологияларының көмегімен зерделеуге және талдауға арналған. Сонымен қатар тау-кен өнеркәсібінің облыс аймағына қаншалықты залал келтіргенін анықтау және оның шешу жолдарын ұсыну.

Кілт сөздер: ластану, ластаушы, геоақпараттық технологиялар, өнеркәсіп, металлургия, тау-кен өндіру.

Қазіргі уақытта табиғи ортаға саналы түрде ұқыпты қарауды қамтамасыз ету өте маңызды болып табылады. Ғылым мен техниканың дамуына байланысты табиғат ресурстарын кеңінен пайдалану, ядролық сынақтар жүргізу кезінде қоршаған ортаның ластануы, нәтижесінде

МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 3

ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ ӨНІРЛЕРДІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ: XXI ҒАСЫРДЫҢ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

СЕКЦИЯ 3

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА

<i>Мамирова К.Н., Сламжан М.Т.</i> АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАЙ КҮЙІ.....	4
<i>Китигулов С.Б., Әбденев А.Ж.</i> ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ЖЕРГІЛІКТІ ӨНІРЛЕРДІҢ ДАМУЫНА ӘСЕРІ.....	8
<i>Шайхисламова Г.Ш.</i> ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДЕГІ ӨНДІРІС ПЕН ТҰТЫНУ ҮЛГІСІ.....	13
<i>Тыныбекова А. И., Тулеубаева С. А.</i> КЛИМАТТЫҢ ҒАЛАМДЫҚ ЖЫЛЫНУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ САЛДАРЫ, СЕБЕПТЕРІ, ШЕШУ ЖОЛДАРЫ.....	20
<i>Төлеуов Г., Тажекова А. Д.</i> ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АУАНЫҢ ЛАСТАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ.....	26
<i>Тилекова Ж. Т., Оразбаева Л. Е.</i> ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ.....	31
<i>Сарыбекова Қ.Н.</i> ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒАТ ЗОНАЛАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ.....	34
<i>Turdimambetov I.R., Fedorko V.N., Oteuliev M.O.</i> STUDYING THE QUALITY OF LIFE IN KARAKALPAKSTAN FROM A GEOGRAPHICAL POINT OF VIEW.....	39
<i>Айдаров О.Т., Байзулдаева Г.О.,</i> ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАР: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ.....	42

<i>Ибрагимова З.Ф., Сулейманова А.Б.</i> ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА	197
<i>Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П., Султашов Р.Г.</i> СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТЕОЭЛЕМЕНТОВ ПРИСОЛЕПЫЛЕВЫХ БУРЯХ НА ОСУШЕННОМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ.....	202
<i>Төлеухан А. Қ., Жунусова М. А.</i> ГАЖ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІНЕ ТАУ-КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ.....	206
<i>Юламанова М.Р.</i> ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ.	215
<i>Abduganiyev O.I., Solijonov S.</i> ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF CONSERVATION OF LANDSCAPE DIVERSITY OF THE REGION	222
<i>Abduganiyev O.I., Hamraliyev J.SH., Solijonov S.</i> ANALYSIS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SITUATION ON THE BASE OF GEOINFORMATION SYSTEM (EXAMPLE OF FERGANA DISTRICT).	226
<i>Abduganiyev O.I., Hamraliyev J.SH., Karimqulova D.</i> GEOECOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF THE ECOLOGICAL NETWORKS OF THE TERRITORY	233
<i>Maxkatov E.G., Nishonov B., Azamova B.</i> ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT	241
<i>Есенгалиева Т.У., , Кубесова Г.Т.</i> ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛІ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ОЙ-ПІКІРЛЕРІ.	251
<i>Бадалова М.Б.</i> ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУЙМАЗИНСКОГО РАЙОНА: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.	257
<i>Сафина Г.Л.</i> ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.....	262
<i>Семинар Е., Қойшан А.</i> ГЕОГРАФИЯ, ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТУРИЗМ КОНТЕКСТІНДЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.	268